

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 30

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 3

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152
Vol. 30 (2) julio - diciembre 2023: 471-487

Elementos usados en aulas virtuales para el desarrollo de aprendizajes significativos de contabilidad en estudiantes universitarios

Nolida María Olano Martínez

Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo. Núcleo Machiques. Machiques de Perijá-Venezuela
nolidaolano59@gmail.com
<https://orcid.org/0000-3850-5517>

Resumen

El acelerado avance de las tecnologías de la información y la comunicación cada día brinda variadas alternativas de actualizar y mejorar los contenidos académicos y los métodos didácticos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo venezolano; así, resulta de gran relevancia los entornos virtuales de aprendizaje como una tecnología educativa que posibilita una comunicación entre profesores y alumnos distanciados físicamente, pudiéndose relacionar en forma presencial ocasionalmente. Este trabajo tuvo como objetivo describir algunos elementos usados en aulas virtuales para el desarrollo de aprendizajes significativos de la unidad curricular contabilidad en estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo, Núcleo Machiques. Se fundamentó principalmente en los aportes teóricos de Véliz y Gutiérrez (2021); Martínez y Jiménez (2020); Escobar (2020); Monroy, Hernández y Jiménez (2018), Colorado y Cogollo (2014), Riveros y Montiel (2013), entre otros. Metodológicamente, se considera un estudio documental, mediante la compilación, revisión y análisis descriptivo de referencias impresas y digitales. Los elementos de las aulas virtuales expuestos en este artículo resultan imprescindibles para su desarrollo eficaz y eficiente; permiten a los estudiantes acceder a materiales didácticos, interactuar con profesores y compañeros, realizar actividades prácticas de manera flexible, lo que puede favorecer la comprensión de los términos, conceptos y teorías de la contabilidad, promoviendo la construcción de nuevos conocimientos de modo significativo.

Palabras clave: Aula virtual; elementos de las aulas virtuales; aprendizaje significativo; contabilidad.

Recibido: 19-10-2023 ~ Aceptado: 04-12-2023

Elements used in virtual classrooms for the development of significant accounting learning in university student

Abstract

The accelerated advancement of information and communication technologies every day provides various alternatives to update and improve academic content and teaching methods at different levels and modalities of the Venezuelan educational system; Thus, virtual learning environments are of great relevance as an educational technology that enables communication between physically distanced teachers and students, being able to interact in person occasionally. This work aimed to describe some elements used in virtual classrooms for the development of significant learning of the accounting curricular unit in students of the Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo, Núcleo Machiques. It was based mainly on the theoretical contributions of Véliz and Gutiérrez (2021); Martínez and Jiménez (2020); Escobar (2020); Monroy, Hernández and Jiménez (2018), Colorado and Cogollo (2014), Riveros and Montiel (2013), among others. Methodologically, it is considered a documentary study, through the compilation, review and descriptive analysis of printed and digital references. The elements of virtual classrooms presented in this article are essential for their effective and efficient development; they allow students to access teaching materials, interact with teachers and classmates, and carry out practical activities in a flexible manner, which can promote the understanding of accounting terms, concepts and theories, promoting the construction of new knowledge in a significant way.

Keywords: Virtual classroom; elements of virtual classrooms; significant learning; accounting.

Introducción

La educación universitaria atraviesa grandes cambios con la revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con un impacto mayor al de la escritura o la imprenta.

Actualmente, las universidades ofrecen cada vez más programas formativos de pregrado y postgrado en modalidad virtual. Los recursos instruccionales y otros medios didácticos como libros de texto, guías impresas, televisión o radio, están migrando al uso de platafor-

mas virtuales como medio de comunicación. Así, el aprendizaje en línea se hace cada día más evidente, con la implementación de algún dispositivo digital como las computadoras de escritorio, laptops, tabletas y teléfonos inteligentes; en espacios conocidos como Aulas Virtuales (AV) (Monroy, Hernández y Jiménez, 2018; Salgado, 2015).

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2015, 2004), plantea que, el uso de las TIC y la telefonía móvil puede incentivar y promover ambientes de aprendizaje más eficaces. De esta manera, la profesión docente está cambiando hacia un enfoque centrado en el estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. Por ello, se hacen necesarios programas de capacitación docente permanentes, donde se fomente el uso de las tecnologías como elemento clave para lograr reformas educativas de calidad y amplio alcance.

El uso de las TIC como estrategia didáctica propicia en el alumno el deseo de aprender, a su ritmo, sin limitaciones de espacio y tiempo. Además, de manera particular, en el proceso de enseñanza de la *contabilidad*, los docentes deben aprovechar el uso de las TIC, para mejorar su utilidad y aplicación en proyectos enmarcados con la adquisición de recursos, presentaciones y análisis, en esta área del conocimiento.

Aún persisten los paradigmas educativos tradicionales, sin considerar las

necesidades e intereses de los alumnos, sin aprovechar las bondades que ofrece el uso de la TIC en la enseñanza y el aprendizaje, es por ello que las estrategias didácticas juegan un papel esencial y “*más aún en el caso de la educación contable, considerando el cierto grado de complejidad debido al denso contenido numérico y práctico que dificulta un poco la comprensión por parte de los estudiantes*” (Esquivel y Paredes, 2011:150).

Debe haber un cambio de paradigma, de mentalidad, orientado a transformar la praxis docente, a considerar diversas estrategias, herramientas y recursos para enseñar y aprender; y es aquí donde las TIC toman un papel relevante, para romper barreras y adquirir atracción e interés hacia su uso, minimizando la brecha existente entre educadores y educandos que usan las tecnologías y los que no la usan. Tal como lo expresa Saza-Garzón (2016:107) “*Muchos de los docentes aún se niegan a acercasen a las TIC, ... se les dificulta utilizar las diferentes aplicaciones Web... Prefieren seguir con las mismas prácticas docentes de hace 20, 30 y 40 años.*”. Esto trae como consecuencia que los intereses de los alumnos no están en sincronía con los saberes del profesor, por cuanto ellos tienen expectativas de aprendizaje no cubiertas por los facilitadores de las asignaturas que cursan, lo que al final genera una *brecha digital*, muchas veces difícil de reducir.

Por otro lado, de acuerdo a Véliz y Gutiérrez (2021), la educación virtual

enfatisa la importancia de la implementación de las TIC, pero no considera las tecnologías como una característica primordial. Lo relevante de este tipo de educación es que no es necesaria una coincidencia física entre los actores del proceso formativo, ya que posibilita el uso de herramientas digitales sincrónicas y asincrónicas, de manera abierta, flexible e interactiva.

En función de lo expuesto anteriormente, este trabajo tuvo como objetivo describir algunos elementos usados en aulas virtuales para el desarrollo de aprendizajes significativos de la unidad curricular contabilidad en estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo, Núcleo Machiques.

Fundamentación teórica

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Existen diversas definiciones de lo que son las TIC, de las cuales se mencionan algunas: Son herramientas didácticas que implementadas a través de dispositivos como computadoras de escritorio, personales, tablas, teléfonos inteligentes, permiten el ejercicio de una gran cantidad de actividades, de manera útil, rápida y eficaz, al facilitar la comprensión de fenómenos y conceptos científicos a través de las simulaciones, programas interactivos, comunidades virtuales, entre otros, coadyuvando al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. También se entiende como el conjunto de tecnolo-

gías que propician la adquisición, almacenamiento, comunicación y presentación de información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales sonoras o electromagnéticas. Estas herramientas hacen posible el control del flujo de vídeos digitales, audios, animaciones y gráficos al integrarlos para ofrecer transiciones entre escenas, elementos para la interfaz usuario y acceso a los datos en diferentes medios de almacenamiento (Riveros y Montiel, 2013; Esquivel y Paredes, 2011; Rosario, 2006).

Aulas virtuales (AV)

Son ambientes de aprendizajes interactivos, sustentando en las TIC, donde se desarrollan condiciones favorables para la adquisición de conocimientos, y las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos son de compromiso para un aprendizaje significativo por parte del aprendiz. Se consideran una modalidad educativa que ofrecen la posibilidad de preparar un conjunto de actividades con un alto componente comunicativo útiles para el educador y el educando, integradas en el propio currículum escolar, a las que todos tengan acceso. Las AV Funcionan como el espacio simbólico en el que se produce una relación intrínseca entre los actores del proceso formativo educativo, interactuando y accediendo a información relevante. En general, utilizan diferentes recursos tecnológicos y complementan a las aulas presenciales (Betanco, 2019; Barberá y Badia, 2005).

Al respecto, Martínez y Jiménez (2020:82), exponen:

Las aulas virtuales se configuran en escenarios de innovación educativa caracterizados por su flexibilidad, integralidad, versatilidad, potencia y diversidad, en los que el docente gestiona contenido, comparte información, utiliza recursos pedagógicos, incentiva habilidades y competencias en los alumnos a través de actividades, promueve el aprendizaje cooperativo y fortalece el trabajo independiente.

Colorado y Cogollo (2014), consideran que un AV es un espacio con recursos y contenidos de aprendizaje que permiten componentes de manera visible y auditiva para incentivar al alumno ofreciendo información necesaria para el aprendizaje de temas específicos; permite además la disponibilidad de la información desde cualquier dispositivo, lugar y momento para ser consultado. Por su parte, Dájer y Larreal (2018), plantean que este espacio ofrece un entorno digital para interactuar educadores y educandos, siendo el alumno el actor principal, para lo cual tiene acceso al programa del curso, documentación, actividades y otros recursos propuestos por el docente. Además, puede usar herramientas interactivas como: foros de discusión, charlas y correo electrónico.

De manera personal, se conceptualiza las AV como un compendio de elementos tecnológicos; marcado dentro de un contexto de interactividad donde

el estudiante tiene acceso a la multimedialidad a través de cursos, programas, foros, charlas, talleres, exposiciones en tiempo real, con vastos recursos que facilitan el aprendizaje de forma significativa y crítica, bajo un ambiente de trabajo colaborativo.

La educación basada en las AV, presenta algunos principios que la caracterizan (Riveros y Montiel, 2013):

a) Interactiva: los estudiantes asumen un papel activo según su ritmo de aprendizaje.

b) Multimedia: incorpora diversos medios: textos, imágenes, animaciones, videos, sonidos.

c) Abierta: permite una actualización de los contenidos y acciones de forma permanente.

d) Sincrónicos y asincrónicos: la participación en las tareas y actividades pueden ser en el mismo momento y en cualquier lugar (sincrónico). O pueden realizarse de forma individual en el tiempo particular de cada aprendiz (asincrónico).

e) Accesibles: sin limitaciones geográficas gracias a las potencialidades de la Internet.

f) Con recursos on-line: se puede recuperar la información en los teléfonos inteligentes.

g) Distribuidos: los recursos y materiales didácticos no están centrado en un solo lugar; pueden ser accesibles en cualquier lugar del mundo.

h) Con un alto seguimiento: el trabajo y actividad de los alumnos pueden ser observadas constantemente.

i) Comunicación horizontal: entre los educandos, ya que las actividades son intrínsecas a las técnicas de formación.

Todas estas características hacen de las AV una herramienta de gran relevancia en la enseñanza y aprendizaje de cualquier asignatura, especialmente de la contabilidad.

Elementos de las aulas virtuales

Perdomo y Perdomo (2012) reflexionan sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje tecnológico, y abordan la educación virtual y sus elementos, el aprendizaje colaborativo, las estrategias de enseñanza y las competencias del docente. En el caso específico de la educación virtual plantean que los elementos para lograr el aprendizaje con el uso de la tecnología son los siguientes:

a) Exploración. El uso de internet es una fuente inagotable de información y recursos.

b) Experiencia. Incorporación de nuevas experiencias sociales y de aprendizaje.

c) Compromiso. Oportunidad de compartir experiencias; el estudiante controla su tiempo y recursos, seleccionando el mejor camino para aprender.

d) Flexibilidad. Se puede acceder desde cualquier lugar y diferentes horas.

e) Actualidad. Posibilidad de actualizar materiales y temas de discusión de forma constante.

Cada uno de estos elementos deben ser considerados para el desarrollo de un aula virtual en la unidad curricular Contabilidad I, considerando su pertinencia y relevancia en la educación digital.

En opinión de Scagnoli (2001:2), los elementos que conforman un aula virtual “*surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se agregaran adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos*”. Además, deben contener herramientas que permitan:

a) Distribución de la información. Distribución de los materiales en línea al alcance de los alumnos.

b) Intercambio de ideas y experiencias. Mecanismos de comunicación para interacción entre todos los actores del proceso formativo.

c) Aplicación y experimentación de lo aprendido. Con simulaciones y aplicaciones para exponer experiencias de aprendizaje.

d) Evaluación de los conocimientos. Métodos para evidenciar el logro de las competencias de aprendizaje.

e) Seguridad y confiabilidad en el sistema. Poseer un ambiente confiable, seguro y libre de riesgos.

Aprendizaje significativo

Este es un concepto que forma parte de la teoría constructivista, mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje que coadyuvan a su desarrollo. Ausubel (1976, 2002), lo acuñó para referirse a aquel aprendizaje que se da cuando el alumno consigue relacionar la nueva información con los conocimientos ya consolidados y transformar su manera de pensar. Está basado en la comparación de conocimientos previos con nuevos. El proceso genera nuevas habilidades, conocimientos y destrezas, ya que reestructura un nuevo aprendizaje comparándolo con el anterior. Además, involucra las emociones, motivaciones e intereses de los estudiantes.

Según el autor, el aprendizaje significativo es un proceso psicológico cognitivo que supone la interacción entre unas ideas lógicamente significativas, unas ideas de fondo pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz y su actitud mental en relación con la adquisición y la retención de conocimientos.

En lo que respecta al aprendizaje significativo en el contexto escolar, Díaz-Barriga y Hernández (2010), expresan que este implica una reestructuración de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el alumno posee en su estructura cognitiva, siguiendo una secuencia lógica y psicológica apropiada, siendo un productor activo de la información de forma sistemática, organizada y jerarquizada, relacionando estrechamente los conocimientos y experiencias previas con los nuevos

saberes. Así, los contenidos aprendidos significativamente serán menos vulnerables al olvido y permitirán su transferencia a nuevos contextos y situaciones.

Contabilidad y su enseñanza

Según Macías et al. (2016), la contabilidad es una ciencia cuyo propósito es producir información para conocer el pasado, presente y futuro de la realidad económica de una empresa en todos los niveles organizativos, mediante el uso de métodos específicos que permitan adoptar decisiones financieras externas, de planificación y control internas. Su enseñanza, mediante recursos y materiales didácticos pertinentes, ayuda a los individuos en el manejo contable para registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles, y conocer la estabilidad y solvencia de cualquier compañía. Las técnicas de estudio como el subrayar, apuntes personales, mapas mentales, fichas de estudio, ejercicios y casos prácticos, test, reuniones grupales, actividades recreativas, ayudan al aprendizaje de la contabilidad.

En opinión de Esquivel y Paredes (2011:156), contabilidad

Es el fundamento sobre el cual se toman las decisiones en una entidad económica sin importar si es considerada como una gran, mediana o pequeña empresa, en donde no puede haber actividad sin contabilizar las actividades y operaciones que esta realiza. La contabilidad se convierte en el eje central para realizar diversos procedimientos en la enti-

dad financiera, que permitan el máximo rendimiento económico.

Sin embargo, Escobar (2020), expone que, a pesar de haber sido una forma de compartir los seres humanos, desde el inicio de las sociedades, aún no hay acuerdo sobre si se trata de una ciencia o una disciplina, si forma parte de las ciencias sociales o de las ciencias económicas, administrativas o del derecho; pero si hay consenso sobre su importancia. En el contexto educativo, está en un proceso de crecimiento constante, *en formación* permanente la mejor forma de enseñar la contabilidad; incorporando elementos novedosos de propuestas didácticas y epistemológicas con bases históricas.

Metodología

El presente artículo se sustentó en elementos teóricos a partir de la recopilación, revisión, y análisis de referencias obtenidas en formato papel y digitales a través de internet como: libros, artículos científicos, documentales, páginas web y trabajos relacionados con la temática abordada. Bajo esta

perspectiva, la investigación corresponde al tipo documental con alcance descriptivo ya que según Arias (2016) y Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de datos secundarios; es decir, obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales impresas, audiovisuales o electrónicas; caracterizando los hechos o fenómenos con el propósito de establecer su estructura o comportamiento.

La unidad curricular objeto de estudio fue Contabilidad I, de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo, Núcleo Machiques.

Resultados y discusión

En el cuadro 1 se observa las relaciones entre las funciones, los objetivos y las actividades de un aula virtual, aplicados a la **Unidad Curricular Contabilidad I** (UCCI), de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo, Núcleo Machiques, adaptado de la propuesta realizada por Barberá y Badia (2005).

Cuadro 1. Relación entre función, objetivo de logro y actividad de un aula virtual aplicados a Contabilidad I

Función	Objetivo de logro	Actividad
Socializadora	Incorporar progresivamente al alumno en la sociedad de la información y la comunicación y en el desarrollo de la propia cultura académica.	Diseño de un Comunidad virtual de aprendizaje mediante un Aula Virtual (AV) para la UCCI.

Responsabilizadora	Actuar de manera comprometida en el propio aprendizaje al asumir el reto de aprender mediante un nuevo medio.	Compromiso de analizar el contenido programático de la UCCI, disponible en el AV.
Informativa	Consultar informaciones diversas provenientes de varias fuentes.	Búsqueda en Internet sobre términos y conceptos de la UCCI, tales como: normas, teorías contables, asientos contables, libros contables principales y auxiliares, balance de comprobación, caja chica, conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, inventarios, activos físicos, entre otros.
Comunicativa	Expresar los propios conocimientos, experiencias y opiniones en un contexto comunicativo real.	Discusiones por chat sobre los términos básicos encontrados en la Internet y sus interpretaciones.
Formativa y formadora	Construir conocimientos compartidos con el docente y otros compañeros.	Trabajo colaborativo entre equipos, sobre las aplicaciones de las teorías y tratamientos contables.
Motivadora	Ampliar los conocimientos personales mediante exploración libre.	Trabajos libres en equipos para ser expuestos en el AV.
Evaluadora	Demostrar el aprendizaje construido y argumentar los procesos de comprensión de los contenidos.	Cuestionarios de preguntas cerradas (selección), con corrección automática, y de preguntas abiertas, para su discusión en un chat.
Organizadora	Ordenar la manera de proceder personal para el logro de los aprendizajes.	Creación de base de datos personales, sobre los términos básicos y aplicaciones de la UCCI.
Análítica	Indagar mediante la observación y comparación de datos obtenidos.	Elaboración de proyectos digitales y presentaciones para ser expuestos en el AV.

Innovadora	Integrar diferentes medios tecnológicos para obtener un resultado eficaz.	Elaboración de diversos materiales digitales para ser expuestos en el AV, usando PowerPoint.
Investigadora	Probar el método científico aplicado a pequeños proyectos.	Investigaciones sobre la valuación de los activos fijos intangibles, amortizaciones acumuladas, inversiones, proceso de ajuste y cierre, estados financieros, entre otros.

Fuente: Elaboración propia (2023), adaptado de Barberá y Badia (2005)

Como se observa en el cuadro 1, son diversas las funciones que cumplen las AV, fundamentadas en sistemas informáticos, al ser incorporadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en las cuales se pueden desarrollar un número considerable de actividades que pueden realizar los estudiantes de manera colaborativa o individual, siempre con la orientación pertinente del docente, para mejorar o fortalecer la construcción de conocimientos de manera significativa en cualquier área, particularmente en la UCCI. De esta manera, las instituciones de educación universitaria, en aras de cumplir con la misión de formación académica debe atender de manera innovadora los modos de enseñanza y aprendizaje en las carreras profesionales que ofrece, mediante el uso sostenido de las tecnologías.

En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, Escobar (2020), expresa que el uso de las herramientas tecnológicas en todas las áreas del conocimiento es indiscutible, además de

impostergable, y propone el uso de los museos virtuales (como una especie de AV) para la enseñanza de la contabilidad, partiendo del concepto de museo contable como un proyecto social histórico en cultura contable. Por otro lado, Dájer y Larreal (2018), manifiestan que la implementación de las AV ha demostrado ser un recurso tecnológico exitoso en diferentes contextos, permitiendo al educando desarrollar diversas competencias en su área de formación, y sirven como complemento a las labores escolares tradicionales.

Para funcionar dentro de las AV de modo eficaz, es indispensable conocer los elementos que la componen, y su aplicación a la UCCI, de manera de promover y desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes. En el cuadro 2, se muestra una matriz documental de algunos elementos usados en las aulas virtuales y su incidencia para el desarrollo de aprendizajes significativos de los educandos.

Cuadro 2. Matriz documental sobre los elementos del Aula Virtual

Elemento del AV	Relación con el contenido programático de la UCCI	Estrategias para el desarrollo de aprendizajes significativos
<p>Distribución de la información</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definiciones básicas y normas estandarizadas. - Teorías contables. - Cuentas. - Asientos contables. - Libros principales y auxiliares. - Balance de comprobación: - Normas de control interno del efectivo: Caja chica, Conciliaciones bancarias. - Cuentas por cobrar. Gastos pagados por anticipado. Cargos diferidos. - Efectos por cobrar. Valuación de activos. - Definición y tipos de inventarios. - Activos fijos. - Valuación de propiedades, plantas y equipos. - Amortizaciones acumuladas. - Inversiones. - Estados financieros. 	<ul style="list-style-type: none"> - Luego de la creación del AV, explicación por parte del profesor sobre su estructura y de todos los recursos disponibles en ellas, además de los que se pueden ir agregando. - Determinación de los conocimientos previos, mediante un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, para ser respondidas directamente en el AV. - Comunicación del docente para suministrar el material necesario del contenido programático de la UCCI. - Implementación de estrategias didácticas centradas en el estudiante. - Búsqueda en la Internet para reforzar conocimientos.
<p>Intercambio de ideas y experiencias</p>	<p>Términos básicos de la Contabilidad I, según el contenido programático.</p>	<p>Interacción profesor-alumnos y alumnos-alumnos, mediante el intercambio y la comunicación de los términos fundamentales de la UCCI, a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foro de discusión sobre ideas de los nuevos conceptos. - Chat para aclarar dudas y discu-

		<p>tir posibles disensos en los conceptos, términos básicos, normas, entre otras.</p> <p>- Formación de equipos de 3 o 4 estudiantes para realizar trabajos colaborativos.</p>
Aplicación y experimentación de lo aprendido	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de normas PCGA, NIIF y NIC. - Aplicación de teorías contables y la ecuación patrimonial. - Registro de transacciones económicas y financieras. - Elaboración de balance de comprobación. - Arqueo de fondos de Caja chica. - Elaboración del libro auxiliar de banco. - Conciliación de cuentas bancarias. - Aplicación de métodos de valuación. - Valoración de inventarios. - Cálculo de depreciación y depreciación acumulada. - Determinación del valor de activos fijos intangibles. - Aplicación de métodos contables. - Elaboración de estados financieros. 	<ul style="list-style-type: none"> - El docente planteará en el AV situaciones prácticas para que los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos. - Resolución de las situaciones propuestas en equipos, de manera colaborativa. - Exposiciones virtuales mediante PowerPoint de los resultados obtenidos en las situaciones planteadas, en equipos. - Foros de discusión para aclarar dudas, y fortalecer los saberes aprendidos.
Evaluación de los conocimientos	<p>Buscar evidencias del desarrollo de competencias sobre todos los términos, conceptos y aplicaciones de los contenidos programáticos de la UCCI.</p>	<p>El AV debe proporcionar un espacio donde pueda ser evaluado el progreso y logros desarrollados por los educandos.</p> <p>- Evaluaciones en línea sobre aspectos teóricos de la UCCI.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Planteamiento de nuevas situaciones sobre teorías contables para determinar la transferencia de los conocimientos adquiridos. - Valoración del razonamiento crítico, creatividad y habilidad en la toma de decisiones.
Seguridad y confiabilidad en el sistema	<p>Garantía se disponer de todos los requisitos y recursos para el desarrollo de los contenidos del programa de la UCCI, atendiendo a la diversidad de estilos de aprendizaje, incentivando la comunicación y participación activa, respetando los horarios establecidos, todo en un ambiente confiable.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de estrategias didácticas, atendiendo los estilos de aprendizaje. - Uso de recursos instruccionales diversos. - Ajuste del tiempo disponible para realizar las actividades, de acuerdo a las necesidades particulares de cada estudiante.
Exploración	<p>Uso de internet como herramienta de exploración como fuente constante de información, referidas a la UCCI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda en la Internet de aplicaciones diversas de sobre contabilidad. - Trabajo colaborativo para intercambio de la información conseguida en la Internet.
Experiencia	<p>Nuevas experiencias sociales y de aprendizaje de los contenidos programáticos de la UCCI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones a través de chat con el docente y entre estudiantes. - Elaboración, en quipos, de diversos materiales digitales para ser expuestos en el AV. - Estudio individual de contenidos al ritmo de cada alumno.
Compromiso	<p>Oportunidad de compartir experiencias sobre el aprendizaje de los contenidos, reforzando la colaboración entre pares.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compromiso de analizar con sentido crítico, los contenidos del programa de la UCCI, disponible en el AV. - Realización de actividades grupales o individuales, controlando el tiempo y los recursos disponibles en el AV.

Flexibilidad	Acceder a todos los recursos disponibles en el AV en cualquier lugar y hora.	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad de comunicarse con el profesor cuando se requiera, a una hora preestablecida. - Elaboración de proyectos y materiales digitales, en equipos, de manera colaborativa.
Actualidad	Actualización permanente de todos los recursos y materiales del AV, atendiendo las innovaciones educativas.	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de la inteligencia artificial como un recurso innovador en la enseñanza y el aprendizaje de la contabilidad. - Implementación de estrategias didácticas basadas en las TIC acordes a la sociedad de la información y el conocimiento.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Como se observa en el cuadro 2, el uso de las tecnologías y en especial el AV, ofrece una gama de posibilidades para que el educador interactúe con sus educandos, atendiendo a los contenidos programáticos de la cualquier asignatura, en particular la UCCI, que integrados de manera pertinente a través de estrategias de enseñanza novedosas, propicien el aprendizaje significativo; coadyuvando así a la construcción de conocimientos. Esto se corresponde con los planteamientos de Véliz y Gutiérrez (2021), Dájer y Larreal (2018), Perdomo y Perdomo (2012) y Scagnoli (2001), sobre la necesidad y relevancia que tienen los elementos de las AV para un óptimo funcionamiento, con acentuada interactividad, comunicación y dinamismo en la presentación de los

contenidos programáticos, que al ser aplicadas con buenas prácticas docentes conducen a resultados académicos exitosos.

Consideraciones finales

Las aulas virtuales son herramientas tecnológicas importantes para promover el aprendizaje significativo en diversas asignaturas, en especial de la contabilidad, ya que permite a los estudiantes acceder al contenido programático y a los diferentes materiales y recursos de manera flexible, en cualquier momento y lugar, dependiendo de su ritmo de aprendizaje propio. Así, los alumnos tienen la posibilidad de interactuar con el profesor y sus compañeros de estudio las veces que sean neces-

rias, hasta fortalecer la comprensión de los términos, conceptos y teorías contables, con una adecuada retroalimentación, coadyuvando al desarrollo de competencias y por consiguiente a mejorar su rendimiento académico. Asimismo, los educandos desarrollan valores como el respeto por sí mismo y por los demás, responsabilidad, tolerancia, cooperación y deseos de superación.

Los elementos del aula virtual considerados en este estudio, tales como: distribución de la información, intercambio de ideas y experiencias, aplicación y experimentación de lo aprendido, evaluación de los conocimientos, seguridad y confiabilidad en el sistema, exploración, experiencia, compromiso, flexibilidad y actualidad, resultan imprescindibles para su desarrollo eficaz y eficiente. Además, adaptados adecuadamente a los contenidos programáticos de la unidad curricular Contabilidad I, usando estrategias didácticas y recursos pedagógicos novedosos, contribuyen a la construcción de conocimientos y al aprendizaje significativo de los estudiantes, considerándolo siempre el centro del proceso formativo, y atendiendo a sus necesidades e intereses, con el fin último de lograr la excelencia académica.

Referencias bibliográficas

- Arias, Fidias (2016). **El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica**. Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.
- Ausubel, David. (2002). **Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva**. 2ª edición, Barcelona: Paidós Ibérica.
- Ausubel, David. (1976). **Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo**. México: Ed. Trillas
- Barberá, Elena y Badia, Antoni (2005). Hacia el aula virtual: actividades de enseñanza y aprendizaje en la red. **Revista Iberoamericana de Educación**. Vol. 36 N° 9, Número especial, pp. 1-22. Disponible en: <https://rieoei.org/RIE/article/view/2769>. Recuperado el 10 de abril de 2023.
- Betanco, Magda. (2019). Aulas virtuales: su efectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje en estudiantes de UNAN-Managua FAREM-Estelí. **Revista Multi-Ensayos**. Vol. 5, N° 9, pp. 2-5 Disponible en: <https://multiensayos.unan.edu.ni/index.php/multiensayos/article/view/263/277>. Recuperado el 24 de junio de 2023.
- Colorado, Paula y Cogollo, José. (2014). La convergencia tecnológica en las aulas virtuales de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG). **Revista Academia y Virtualidad**. Vol. 7, N° 2, pp. 112-120. Disponible en: <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ravi/article/view/323>. Recuperado el 23 de mayo de 2023.

- Dájer, Mario y Larreal, Alonso. (2018). Uso de los elementos del aula col-
vital.net en estudiantes de educa-
ción media. **REDHECS. Revista
Electrónica de Humanidades,
Educación y Comunicación So-
cial**. Vol. 26, N° 13, pp. 77-95.
Disponible en: <https://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/3129/4059>. Recuperado el 07 de junio de 2023.
- Díaz-Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. (2010). **Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista**. México. 3ª edición. Editorial McGraw Hill. México.
- Escobar, María. (2020). **La enseñanza de la contabilidad: su metodología, epistemología y didáctica**. Universidad Externado de Colombia. Primera edición.
- Esquivel, Marysabel y Paredes, Yumaira. (2011). Comunidad virtual de práctica de la asignatura Contabilidad II para estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. **Revista Ciencias de la Educación**. Vol. 21, N° 38, pp. 146-171. Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n38/art07.pdf>. Recuperado el 12 de mayo de 2023.
- Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza, Christian. (2018). **Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. Primera edición. McGraw Hill Interamericana.
- Macías, Elizabeth; Sosa, Gabriela, Ordoñez, Arturo y Calderón, Eddie. (2016). Pedagogía en la contabilidad. **Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo**. Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2016/09/contabilidad.html>. Recuperado el 17 de mayo de 2023.
- Martínez, Geovanny y Jiménez, Noe. (2020). Análisis del uso de las aulas virtuales en la Universidad de Cundinamarca, Colombia. **Revista Formación Universitaria**. Vol. 13, N° 4, pp. 81-92. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000400081>. Recuperado el 22 de junio de 2023.
- Monroy, Anderson; Hernández, Ingrid y Jiménez, Martha. (2018). Aulas digitales en la educación superior: Caso México. **Revista Formación Universitaria**. Vol. 11, N° 5, pp. 93-104. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S071850062018000500093>. Recuperado el 23 de junio de 2023.
- Perdomo, Yarinés y Perdomo, Gelsy. (2012). Elementos que intervienen en la enseñanza y aprendizaje en línea. Apertura. **Revista Apertura**. Vol. 4, N° 1, pp. 66-75. Disponible en: <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/-view/215/230>. Recuperado el 22 de marzo de 2023.

- Riveros, Víctor y Montiel, Luis. (2013). El uso del aula virtual como herramienta para la enseñanza de la matemática. **Revista Encuentro Educativo**. Consultado el 21 de marzo de 2023. Disponible en: <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/encuentro/article/viewFile/19660/19615>. Recuperado el 24 de mayo de 2023.
- Rosario, Jimmy. (2006). TIC: su uso como herramienta para el fortalecimiento y el desarrollo de la educación virtual. **Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia**, N° 8 Disponible en: <https://raco.cat/index.php/DIM/article/view/73616>. Recuperado el 09 de mayo de 2023.
- Salgado, Edgar. (2015). **La enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual desde la experiencia de estudiantes y profesores de posgrado de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)** (Tesis doctoral). Universidad Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y Lafuente. Moravia, Costa Rica.
- Saza-Garzón, Ilber. (2016). Estrategias didácticas en tecnologías web para ambientes virtuales de aprendizaje. **Revista Praxis**. Vol. 12, N° 1, pp. 103-110. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21676/23897856.1851>. Recuperado el 05 de junio de 2023.
- Scagnoli, Norma. (2001). **El aula virtual: usos y elementos que la componen**. Universidad de Illinois. USA.
- UNESCO, (2004). **Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente. Guía de planificación. División de Educación Superior**.
- UNESCO (2015). **La Educación para Todos, 2000-2015: logros y desafíos**. 1ª edición. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 35-36, París, Francia.
- Véliz, Miriam y Gutiérrez, Victoria. (2021). Modelos de enseñanza sobre buenas prácticas docentes en las aulas virtuales **Revista Apertura**. Vol. 13, N° 1, pp. 150-165. Disponible en: <http://doi.org/10.32870/Ap.v13n1.1987>. Recuperado el 14 de julio de 2023.